

МАҲАЛЛАДА ИЖТИМОЙ ТАШАББУСЛАРНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ

М.Юнусова, АндДУ доценти

Аннотация: Тезисда ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятида фуқаролик ташаббусларини рағбатлантириш масалалари хусусида сўз боради. Дунёнинг етакчи мутахассислари томонидан ишлаб ч қилган моделларни қўллаш истиқболлари очиб берилган.

Калит сўзлар: маҳалла, ташаббус, фуқаролик жамияти, ижтимоий фаоллик

Ўзбекистонда фуқаролик жамияти ривожининг ҳозирги босқичида маҳалла фаолиятида фуқаролар сафарбарлигининг қатор муаммолари яққол кўзга ташланиб турибди.

Биринчидан, иш ҳақи ва молиялаштиришнинг туман, шаҳар бюджетидан эканлиги сабаб аксарият раислар ўз ваколатига кирмайдиган солиқларни ундириш, йиғим йиғиш, турли хил тадбирларни ўтказишга ёрдам бериш билан банд бўлиб қолган. Фуқароларни қабул қилиш, уларнинг муаммоларини эшитиш ва ҳал этиш иккинчи даражали ўринга тушган. Ўтказилган сўровномалар ва кузатишлардан аён бўляптики, ўзини ўзи бошқаришга оид сафарбарлик тадбирлари деярли кузатилмайди.

Иккинчидан, маҳалланинг давлат ҳокимияти органлари таркибига кирмагани сабаб бошқа туман ёки шаҳар ташкилотлари билан алоқаларининг қонуний асоси йўқ. Бу эса айрим туман ва шаҳарларда маҳалла раислари фаолиятининг самарали, айримларда эса маҳаллага таалуқли бўлмаган вазифаларни бажаришга олиб келмоқда.

Учинчидан, ҳозирги шароитда фуқароларнинг ўз муаммоларини ташкилий равишда маҳаллага етказиш бўйича самарали методика мавжуд эмас. Маҳалла ҳудудидаги беш минг фуқаронинг беш минг муаммоси бўлиши мумкин. Лекин уларнинг қай бирларини зудлик билан ҳал этиш керак, деган саволга жавоб топишнинг ечимлари ишлаб чиқилмаган.

Мазкур муаммолар тизимли хусусиятга эга бўлиб, маълум бир янги анъана ва кадриятлар тизимини ишлаб чиқиш ва оммалаштиришни тақозо этади.

Бу борада Жаҳон банкининг Ҳалқаро тараққиёт уюшмаси томонидан Ўзбекистонда амалга оширилган Қишлоқ инфратузилмасини ривожлантириш лойиҳасининг тажрибасидан фойдаланиш мумкин[1].

Лойиҳага тренер сифатида жалб этилган америкалик олим Брижит Бодее[2] маҳалладаги муаммоларни ҳал қилишда сафарбарликнинг ўрни ва уни ташкил қилиш бўйича қатор тренинглари ўтказди.

Маълумки, маҳаллаларда қарор қабул қилиш жараёни ноаниқ бўлиб қолмоқда. Шу сабабли маҳаллаларда қабул қилинган қарорлар хусусида жамоатчиликнинг етарли хабари йўқ. Бу эса маҳаллада қабул қилинган қарорларнинг нафақат бажарилиши, балки хабардор бўлиш даражасида ҳам эмаслигига олиб келмоқда. Бундай муаммоларни ҳал қилиш учун маҳаллада қарор қабул қилиш жараёнига янгича ёндашув зарур ва бу борада Брижит Боденинг тажрибасига мурожаат қилиш мумкин[3].

Қайд этиб ўтиш керакки, Брижит Боденинг Қишлоқ тараққиёт режаси маълум бир маҳаллада фуқаролар томонидан Жаҳон банкдан ажратилган маблағни мақсадли сарфлаш – энг зарур муаммога йўналтириш ва уни бажарилиши устидан жамоатчилик назорати ўрнатишга қаратилган. Юксалиш умуммиллий ҳаракати Андижон вилояти бўлими, ушбу лойиҳада иштирок этган фасилитаторлар – Азизбек Эгамбердиев ва Бехзод Юсупов томонидан тақдим этилган материаллар ҳамда очиқ манбаларда мавжуд бўлган видеоматериаллар ўрганиб чиқилди.

Ўрганишлар асосида маҳаллада мунтазам равишда қарорлар қабул қилиш жараёнининг механизми ишлаб чиқилди.

Маълумки, амалдаги “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари” тўғрисидаги қонуннинг 9-моддасига асосан “Фуқаролар йиғини аҳоли манфаатларини ифодалайди ва унинг номидан тегишли ҳудуд доирасида амал қиладиган қарорлар қабул қилади.

Фуқаролар йиғинида ўн саккиз ёшга тўлган ва тегишли ҳудудда доимий яшаётган шахслар қатнашади”. Ушбу норма амалда жуда камдан кам ҳолда ишлайдиган нормалардан бири бўлиб қолмоқда. Мисол учун, маҳалла фуқаролар йиғини очиқ бюджет танловида бирор бир лойиҳани илгари сурмоқчи. Маҳалла

худудидаги мактабни таъмирлаш бирламчими, сув иншооти қуришми ёки йўлни асфальтлаш? Ушбу муаммоларнинг ҳар бирига ўта зарурлиги бўйича узундан узок асоснома тайёрлаш мумкин. Шу билан биргаликда маҳалла ҳаётига доир турли масалаларни ҳал қилишда қандай қилиб маълум бир қарорга келишнинг механизми мавжуд эмас. Мана шундай шароитда маҳалла фуқаролар йиғинидаги мавжуд аҳволни яхшилаш ва фуқаролар учун ўз фикр ва мулоҳазаларини эркин тарзда ва шу билан биргаликда бошқаларнинг ҳам манфаатларига риоя қилган ҳолда билдиришлари учун шароит яратиш керак бўлади. Масаланинг бир томони эса бирор бир маҳаллада 18 ёшдан юқори бўлган ҳар бир яшовчи иштирокида йиғилиш бўлгани ва маълум бир қарорга келингани ҳақида мисол мавжуд эмас. Бу норма антик давр Афинаси даврига монанд тўғридан-тўғри демократия руҳида ёзилган ва маҳаллада жуда кўп тоифага мансуб аҳоли яшаши инобатга олинмаган (Афинада аёллар ва қуллар қарор қабул қилишда иштирок этмаган ва электоратнинг савияси бир-бирига яқин бўлган).

Биз таклиф қиладиган тизим бўйича маҳалла раиснинг маслаҳатчилари қарор қабул қилишда марказий ўрин тутаяди.

Сайлов жараёнида ҳам фақатгина маҳалла раиси фуқаролар маҳалла раиси номзодига овоз берадилар ва маҳалла маслаҳатчилари мандати сайлов ўтганидан сўнг худуддаги участка сайлов комиссияси ва маҳалла раиси билан келишилган ҳолда белгиланади. Бунда кўчалар сони, улар ўртасидаги масофа ва бошқа маҳалладаги ўзига хосликлар инобатга олинishi мақсадга мувофиқдир. Бизнинг фикримизча, маҳаллада кўпи билан 10 тагача кўчалар учун ҳар бирига иккитадан битта аёл, битта эркекни танлаб олганлари маъқул. Агар кўчалар сони кам бўлса, шунга яраша маслаҳатчилар сони камайтирилиши мумкин. Лекин маҳаллада маслаҳатчилар сони камида 8 нафар кўпи билан 20 нафар бўлгани маъқул.

Маҳалла раиси лавозимида сайлов бўлиб ўтганидан сўнг, белгиланган кўчалардан тегишли тартибда маслаҳатчилар аҳоли томонидан тавсия қилиниши керак. Бунда участка сайлов комиссияси аҳолининг турли қатламларига мансуб бўлган, эркек ва аёллар сони тенг бўлган маслаҳатчиларни аҳоли билан келишган ҳолда тавсия этилишини таъминлаши керак бўлади.

Маслаҳатчилар таркиби шакллантирилганидан сўнг Брижит Боде томонидан яратилган модель бўйича маҳалланинг ижтимоий-моддий ресурсларини таҳлил этиш, таълим соҳасидаги муаммоларни ҳал қилиш, соғлиқни сақлаш ҳолатини таҳлил қилиш ва камбағалликнинг сабабларини ўрганиш каби масалаларда семинар-тренинглarda иштирок этиши зарур бўлади.

Маҳалла раиси ва маслаҳатчилари иш бошлаши биланок ҳар бир вилоятдаги олий таълим муассасаларининг профессор-ўқитувчилари кучи билан мазкур-семинар тренинглари ташкил этиш орқали маҳалла фаолларини яна бир бор ўз фаолиятига танқидий руҳда қарашига имконият яратиш мумкин бўлади.

АДАБИЁТЛАР:

1. <https://lex.uz/docs/5123778> - Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 25 ноябрдаги ПҚ-4898-сон қарори
2. https://www.linkedin.com/in/brigitta-bode-63b99a4a?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BBd4xiLxNQH2YcyUzZk6B7g%3D%3D
3. https://www.youtube.com/redirect?event=channel_description&redir_token=QUFFLUhqbk5aMWdXS0NDLV80OHgxV0tNZTQ1N01wYWx1Z3xBQ3Jtc0tsYUZnZzRHVUVpN25RQzVxQ0xDbUIwcTR4ZUd4TUxBclB5YVJHWFVTUkN1V0FycXBkMEVTUzFwQzE4TkVSalBha09ZSjBhcUFrajZrcm1wUE5sb2UzYmFpUIQwRG1IN0Vyc3RENHNSblF5UHhaTmJZbw&q=http%3A%2F%2Fridp.uz%2F - The Rural Infrastructure Development Project will be implemented by a Unit under the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan. Project financing amounts to \$183.6 million, of which, \$100 million from a World Bank IDA credit, \$82 million from an Asian Infrastructure Investment Bank credit, and US\$1.6 million from the Government of Uzbekistan. The project will be implemented from 2020 to 2024 in five regions of the Republic of Uzbekistan: Jizzakh, Syrdarya, Ferghana, Namangan, and Andijan, covering 21 districts and more than 300 villages in these regions. The Project's development objectives are to: (i) improve the quality of basic infrastructure, and (ii) strengthen participatory local governance processes in selected qishloqs.
4. Asadovich, Muxamedov Asror. "PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF ISSUES OF SPIRITUAL PERFECTION IN THE WORK" KUTADGU BILIG". *Thematics Journal of Social Sciences* 8.2 (2022).
5. Egamberdiyev, Azizbek. "PHILOSOPHICAL ASPECTS OF YOUTH ACTIVITY." *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*: 91.